

УДК 911

EDN: ZGAEWK

DOI: 10.5281/zenodo.11415772

ГУБАРЕВА Екатерина Константиновна*Московский городской педагогический университет (Москва, РФ)**кандидат географических наук; e-mail: gubarevaek@mgpu.ru*

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МОСКВЫ

Статья описывает существующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) в г. Москве, их разнообразие и возможности развития туризма на их площадках. В работе рассматривается растущий интерес к экологическому и образовательному туризму в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) как в России, так и в мире. Особое внимание уделяется включению образовательных программ в управление охраняемыми территориями, что способствует повышению экологической культуры и активному участию общества в охране природы. Для этого в природных парках созданы многочисленные экологические тропы и туристические маршруты, а также проводятся различные мероприятия для привлечения посетителей к активному участию в охране природы. В статье приведена характеристика ресурсной базы для туристско-рекреационной деятельности исследуемых в работе территорий, которая состоит как из природных комплексов, так и из историко-архитектурных ансамблей и уникальных памятников истории. Отдельно рассмотрен образовательный потенциал этих территорий для школьников и студентов естественнонаучных направлений. Здесь они могут вживую увидеть разнообразные формы рельефа и ландшафты, проводить научные исследования по географии, биологии и экологии. Такая деятельность хорошо способствует формированию навыков научно-исследовательской работы и самостоятельной учебной деятельности, а также метапредметных навыков, необходимых для современной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: образовательный туризм, экологический туризм, особо-охраняемые природные территории (ООПТ), геолого-геоморфологические районы г. Москвы

Для цитирования: Губарева Е.К. Возможности развития образовательного туризма на особо охраняемых природных территориях Москвы // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 151–161. DOI: 10.5281/zenodo.11415772.

Дата поступления в редакцию: 28 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

UDC 911 EDN: ZGAEWK
DOI: 10.5281/zenodo.11415772

Ekaterina K. GUBAREVA

Moscow City Pedagogical University (Moscow, Russia)
PhD in Geography; e-mail: gubarevaek@mgpu.ru

OPPORTUNITIES FOR THE EDUCATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN MOSCOW RESERVES

Abstract. *Specially protected natural areas (reserves) are not only unique natural territories, but also potential sites for the development of educational tourism. Educational tourism is a special form of travel aimed at gaining new knowledge about nature, culture and history. The resource base for tourist and recreational activities of the territories are explored in the study and consist of both natural complexes, historical and architectural ensembles and unique historical monuments. Even though Moscow has become a large metropolis, natural territories still occupy quite extensive areas. The protected areas of the city have preserved unique landforms, ancient forests, and plant communities, which are the habitat of flora and fauna species, included in the Red Book. The study examines the possibilities of Moscow reserves for the educational tourism development, and its role in the formation of professional skills and environmental culture. For such purposes, numerous ecological and hiking trails have been created in nature parks, as well as various events are held to attract visitors for active participation in nature conservation. Special attention is paid to the educational potential of these territories for schoolchildren and natural science students. In reserves students can see a variety of landscapes and conduct scientific research on geography, biology and ecology. Such activities contribute well to the formation of research skills and independent learning activities, as well as meta-subject skills, which are necessary for the future career.*

Keywords: *educational tourism, ecological tourism, specially protected natural areas (reserves), geological and geomorphological areas of Moscow*

Citation: Gubareva, E. K. (2024). Opportunities for the educational tourism development in Moscow reserves. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 151–161. doi: 10.5281/zenodo.11415772. (In Russ.).

Article History

Received 28 February 2024
Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время в Москве одной из важных задач национального проекта «Экология» и программы развития города до 2030 года является создание новых особо охраняемых природных территорий. В Москве леса занимают около 12% территории города, болота – 0,001%, а остальное приходится в основном на городскую застройку^{1,2}. Поэтому значение ООПТ для города только возрастает. Сегодня в Москве более 140 ООПТ, 10 из которых были созданы за последние пятнадцать лет. Среди природоохранных территорий в городе выделяют 1 заповедник, 1 национальный парк, 29 заказников (ландшафтных, природных, фаунистических и комплексных), 102 памятника природы, 2 экологических парка и 11 природно-исторических парков (рис. 1). В ближайшие годы в столице планируется создать ещё 18 новых особо охраняемых природных территорий, а также провести реконструкцию уже имеющихся территорий.

Рис. 1 – Структура ООПТ г. Москвы^{1,2}

Природная территория в черте города – важный объект, который позволяет решать задачи не только природоохранного направления своей деятельности, но также рекреационные, учебно-экскурсионные и эколого-просветительские. При этом особое внимание уделяется вопросу реализации туристического потенциала ООПТ. В г. Москве он обусловлен не только наличием обширных разнообразных природных территорий, но и уникальными историко-культурными памятниками, усадебными комплексами и архитектурными зданиями, которые расположены на территории ООПТ. Территории с наибольшим образовательным потенциалом, где возможно изучать как природные, так и культурные ландшафты называют природно-историческими парками: Москворецкий, Царицыно, Измайловский, Кузьминки-Люблино и др. [3].

Рис. 2 – Оценка туристического потока по числу поездок в г.Москву³

По всему миру путешествия на природных территориях и экологически значимых объектах являются одним из наиболее популярных и массовых видов туризма. В России активный интерес к этому направлению в последнее время начал расти из-за увеличения спроса на внутреннее

¹ Постановление Прав-ва Москвы от 27.09.2023 №1786-ПП «Об оптимизации полномочий отдельных органов исполнительной власти города Москвы» (вместе с «Перечнем особо охраняемых природных территорий города Москвы, природных комплексов, использование и содержание которых осуществляется Департаментом культуры города Москвы», «Перечнем особо охраняемых природных территорий города Москвы, использование и содержание которых осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы») URL: https://mospriroda.ru/about/docs/post-prav-mos_27_09_2023.pdf (Дата обращения: 08.02.2024).

² Правительство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. URL: <http://www.dpioos.ru/eco/ru/oopt> (Дата обращения: 08.02.2024).

³ Туристический поток // Росстат. URL: rosstat.gov.ru

направление туризма. Так в последние годы наблюдается рост туристического потока в столицу и, хотя рекордного значения 2019 года в 25,1 млн чел. ещё не достиг, но отмечается уверенный рост этого показателя, который в 2023 г. составил 19,9 млн чел. (рис. 2).

Одними из наиболее популярных направлений туризма сегодня получили экологический и образовательный туризм в особо охраняемые природные территории (ООПТ). Многие ООПТ по всему миру успешно реализуют образовательные программы. Например, Национальный парк Банф в Канаде предлагает широкий спектр образовательных мероприятий для посетителей всех возрастов, включая экскурсии с гидами-проводниками и лекции по охране окружающей среды. В Национальном парке Килиманджаро в Танзании проводятся программы по обучению местных жителей охране лесов и борьбе с незаконными вырубками. Специалисты объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Влажные тропики Квинсленда» в Австралии считают, что интерес к охраняемой природе и активное участие в волонтерской деятельности в ООПТ растёт в зависимости от роста экологического образования, поэтому программы образовательного и экологического туризма всё больше приобретают ценность и вызывают интерес у туристов. Поэтому сегодня важно включать мероприятия с активным взаимодействием посетителей с природными объектами в программы управления охраняемыми территориями [13].

В России подобные образовательные и экопросветительские программы набирают всё большую популярность. Специалисты ООПТ или экоцентров в нашей стране разрабатывают специальные образовательные программы, направленные на повышение осведомлённости о природе и охране окружающей среды. Эти программы могут включать в себя экскурсии по экологическим тропам, лекции, мастер-классы, практические занятия, квесты, кружки, экологические акции и другие

формы работы с посетителями. Последние в свою очередь могут участвовать в таких программах не только единожды, но и на постоянной основе. Российские ООПТ предлагают широкий спектр образовательных программ для всех возрастов, а возможность принять участие в исследованиях и мониторинге природных территорий способствует повышению интереса к экологическим проблемам и активному вовлечению общества в охрану природы.

Образовательный туризм в ООПТ

Особо охраняемые территории, представленные в г. Москве, ввиду многообразия своих типов обладают хорошими образовательно-туристскими ресурсами. К ним относят как природные объекты, так и памятники архитектуры и культуры. При этом сами охраняемые территории способны удовлетворить потребности группы разного размера и возраста и в любое время года. Единственное ограничение использования охраняемых территорий в туристических целях – предельно допустимый уровень нагрузки, который не будет нарушать естественное восстановление природных комплексов [10].

Рассматривая образовательные ресурсы ООПТ нельзя не отметить, что посетителям открываются возможности изучать разнообразие представителей флоры и фауны, различные типы ландшафтов, проводить фенологические наблюдения (наблюдения сезонными явлениями природы), исследовать строение и формы рельефа, а также на отдельных видах ООПТ – культуру и традиции своей страны. Такой научно-исследовательский опыт способствует формированию понимания взаимосвязей в природно-территориальных комплексах (ПТК) и в социально-культурном пространстве. Кроме того, ПТК, развивающиеся в условиях активного антропогенного влияния, являются интересными объектами для научных исследований в области биологии, географии, экологии, истории. Изучение экологических проблем, которые затрагивают эти территории, позволяют привлечь к ним большое количество

людей и повысить их экологическую культуру [12].

В ООПТ города есть возможность развивать различные направления образовательного туризма: спортивный, научно-познавательный, экологический и другие. Привлекает туристов в образовательные туры и возможность принять участие в мероприятиях различных форматов: в экскурсиях, мастер-классах, квестах, исследованиях, спортивных походах, волонтерской деятельности и даже стажировках [7].

Для подготовки специалистов в области географии, экологии и образования одним из важных этапов является проведение практик на природных территориях с целью отработки навыка исследовательской и образовательной деятельности. Такие занятия на территориях ООПТ в городе, особенно в условиях ограничения возможностей организации выездных практик в другие регионы, позволяют эффективно формировать практические навыки у студентов и школьников. На таких практических занятиях учащиеся осваивают профессиональные и метапредметные компетенции [9]:

- навыки применения теоретических знаний в области географии, ландшафтоведения и топографии на практике;
- умение использовать основные подходы и методы комплексных географических и ландшафтных исследований, в том числе географического районирования;

- умение применять теоретические и научно-практические знания основ природопользования;
- навыки работы с различными источниками информации, в т.ч. картографической, статистической, фондовой и др.;
- составлять различные графические модели природно-территориальных комплексов (ландшафтные карты, профили);
- способность к самоорганизации и самообразованию;
- навыки работы в команде и способность коллективного решения задач;
- коммуникативные навыки и социальные компетенции;
- когнитивные (развитие системного, творческого мышления, принятия решений), эмоциональные (принятие других, управление собой) и многие другие навыки.

Кроме того, участие в практических занятиях на территориях ООПТ позволяет участникам образовательных мероприятий приобретать практические навыки использования современных геоинформационных технологий и программного обеспечения. Это важный аспект в современном мире, где цифровые технологии играют все более значимую роль в научных и исследовательских работах. Результатом натурных исследований рельефа и ландшафтов в долинах рек, могут быть профили местности (рис. 3).

Рис. 3 – Профиль рельефа через реку Яуза на маршруте студенческой практики

Таким образом, практические занятия на территориях ООПТ в городе представляют собой ценный инструмент для развития разносторонних компетенций учащихся, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области географии, экологии и природопользования. Эти занятия способствуют не только приобретению новых знаний, но и развитию навыков и умений, необходимых для работы в современном мире.

Ландшафты ООПТ г. Москвы как объект образовательного туризма

Наиболее предпочтительными для изучения и проведения практических занятий в области географии, ландшафтоведения и экологии, а также для прокладывания туристических маршрутов являются территории, на которых сочетаются разнообразные ландшафты, сформированные древними ледниками, временными или постоянными водотоками с сохранённой коренной растительностью. Также важным критерием при выборе подобных территорий для организации образовательных мероприятий выступает наличие в транспортной доступности крупной речной долины. Практически все перечисленные условия есть в столичном регионе [6].

Москва отличается разнообразным геолого-геоморфологическим и ландшафтным строением территории. На севере и северо-западе столица располо-

жена на Смоленско-Московской возвышенности, на востоке и юго-востоке – на Мещёрской низменности, на юго-западе и юге – на Москворецко-Окской равнине. Таким образом в пределах данных геолого-геоморфологических районов определяют характерные черты территории по истории геологического развития, геологическому строению, рельефу, типу растительности и другим природным компонентам [1]. Наиболее удобными для изучения разнообразных ландшафтов являются территории особо охраняемых природных территорий, так как в них хорошо сохранились естественные ландшафты и большей частью есть обогранные экологические тропы.

В ООПТ, расположенных на севере и северо-западе Москвы – комплексный заказник «Петровско-Разумовское», природные заказники «Дегунинский» и «Долина реки Сетунь», ландшафтные заказники «Химкинский» и «Долина реки Язузы», природно-исторические парки «Покровское-Стрешнево», «Тушинский», «Москворецкий» с памятниками природы Щукинский полуостров и «Серебряный бор» и др., можно изучать особенности развития форм рельефа, созданных постоянными и временными водотоками, а также древним ледником: речные долины, моренные холмы и гряды (рис. 4 А), мелкие заиленные ложбины или котловины спущенных или заросших озёр (рис. 4 Б).

Рис. 4 – Ландшафты города в пределах Смоленско-Московской возвышенности:

А – моренные холмы в Москворецком парке;

Б – заболоченное озеро в парке Покровское-Стрешнево

Рис. 5 – Водно-болотные ландшафты в междуречье долин Чермянки и Яузы (экологическая тропа в Парке Яуза)

Ландшафты в этой части города представлены елово-широколиственными или берёзовыми лесами на дерново-среднеподзолистых почвах и водно-болотными ландшафтами в пределах многочисленных водоразделов малых рек и их истоков, например, в междуречье долин Чермянки и Яузы (рис. 5).

Растительный и животный мир указанных территорий разнообразен, здесь обитает много представителей городских природных комплексов и Красной книги г. Москвы. Особенно ценными являются уникальные сохранившиеся высоковозрастные хвойные леса (возраст до 130 лет), состоящие из сосны и ели, а также лесные массивы из лиственных пород – липы, дуба, ольхи и др. [3].

А.

Б.

В.

Г.

Рис. 6 – Ландшафты города на Теплостанской возвышенности: А – овраг; Б – валунный материал в русле реки; В – водопад в верхнем течении Дубининской речки; Г – ледниковые отложения в русле реки

Также на пересечении улиц Профсоюзная и Новоясеневский проспект находится самая высокая точка Москвы (255,2 м), обозначенная крупным валуном. На

охраняемых территориях хорошо сохранились лесные массивы из великовозрастных дубов (100–120 лет), а также суходольных лугов (рис. 7) [6].

*Рис. 7 – Суходольный луг
в Битцевском парке*

Совсем другие ландшафты представлены на юго-западе и юге города, где расположена Теплостанская возвышенность. На территории ландшафтного заказника «Тёплый стан», «Тропарёвский» и «Южное Бутово», природно-исторического парка «Битцевский лес», расположенных на склонах возвышенности, сохранились следы влияния древнего оледенения в виде флювиогляциальных форм рельефа – сети глубоких оврагов и балок (рис. 6 А), а также в долинах рек и ручьёв можно обнаружить древние водно-ледниковые отложения в виде валунов (рис. 6 Б), небольшие водопады (рис. 6 В). Речная сеть рек Городни и Чертановки сложная и разветвлённая, что также свидетельствует о её формировании в доледниковый период, а берега долин сложены уже ледниковыми отложениями разного возраста (песками, глинами, суглинками) (рис. 6 Г).

Кроме того, на территории Теплостанского заказника есть и культурно-исторические памятники – курганы древних славян XI–XIII вв. и оборонительные ДОТы линии Московской обороны времён Великой Отечественной войны.

На востоке и юго-востоке территория города расположена в пределах Мещёрской низменности, для которой характерны как озёрно-ледниковые формы рельефа, так и многочисленные речные

долины, берега которых покрыты лесными и болотными ландшафтами. Здесь есть небольшие озёра ледникового происхождения, которые можно встретить на территории природно-исторического парка «Косинский» – Белое, Чёрное и Святое, которые называют Косинским Трёхозерьем. Лесные и болотные ландшафты хорошо представлены в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», национальном парке «Лосиный остров», в лесопарке «Кусково», музее-заповеднике «Коломенское» и др. (рис. 8).

Много уникальных ландшафтов можно увидеть в долинах рек Москвы и Яузы, которые являются естественными границами между ландшафтными районами и пересекают такие ООПТ как: парк Яуза, Филёвский парк, природно-исторический парк Москворецкий, природный заказник Воробьёвы горы, памятник природы Серебряный бор, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево, ландшафтный заказник Химкинский. Сегодня здесь создано множество экологических троп, на которых можно увидеть водоразделы и слияния рек, старичные озёра, заболоченные и заторфованные западины и даже целые болотные массивы. Долины рек Москвы и Яузы являются не только местом красоты, но и важным экологическим регионом города. Здесь обитает множество растений и животных, включая различные редкие виды птиц, рыб и млекопитающих: речные бобры, ондатра, бурозубка, лесная мышовка, ежи, болотная и красноухая черепахи, живородящая ящерица, тритон, много краснокнижных насекомых, птиц, растений [5]. Кроме того, в перечисленных парках много уникальных исторических сооружений и культурных памятников. Например, в Парке Яуза можно изучить историю московского водоснабжения и увидеть Ростокинский акведук, а на Воробьёвых горах – архитектурные памятники разных эпох, в парке Покровское-Стрешнево – дворянскую усадьбу.

Рис. 8 – Ландшафты в городе на Мещёрской низменности: А – Лесной массив в парке Кузьминки-Люблино; Б – Хвойные лес в парке Лосиный остров; В – Яузские болота

Заключение

Природные территории Москвы обладают уникальными ландшафтами, образовавшимися в результате воздействия ледников, рек и человеческой деятельности. Изучение этих ландшафтов на ООПТ предоставляет ценные возможности для образовательных программ и практических занятий по географии, экологии и природопользованию.

Интеграция туризма и образования на ООПТ способствует формированию практических навыков и компетенций у учащихся для успешной профессиональной деятельности, что делает природные охраняемые территории важным ресурсом для подготовки специалистов в области образования, географии, биологии и экологии.

Образовательный туризм играет

важную роль в сохранении и устойчивом развитии охраняемых природных территорий. Он предоставляет уникальную возможность объединить познание и природу, способствуя осознанному отношению к окружающей среде и сохранению её богатства для будущих поколений. Это важное направление развития туризма, которое помогает сохранять уникальные экосистемы и развивать устойчивые формы использования природных ресурсов, способствует росту экологической грамотности и уровня научно-познавательного интереса населения.

Создание новых ООПТ в Москве и реализация программ по экологическому туризму на их территориях является важным шагом в решении экологических и социальных задач города.

Список источников

1. Бучкин М.Н., Вилькович Р.В., Грибанова Л.П. [и др.]. Атлас «Природные ресурсы Московской области». М.: НПП Георесурс, 2008. 69 с.
2. Гайворон Т.Д., Майнашева Г.М. Возможности экологического туризма в особо охраняемых природных территориях Москвы // Вестник МГПУ. Сер.: «Естественные науки». 2017. №4(28). С. 25–36
3. Гайворон Т.Д., Майнашева Г.М. Ресурсы образовательного туризма особо охраняемых природных территорий Москвы // Вестник МГПУ. Сер.: Естественные науки. 2019. №4(36). С. 47–54.
4. Гашкова О.Н., Сухая О.В., Машкова О.А., Рыков С.В. История, современное состояние и перспективы комплексного заказника «Петровско-Разумовское» // Вестник РУДН. Сер.: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2009. №3. С. 77–82.
5. Красная книга Московской области. М.: Изд-ва «Аргус» и «Русский университет», 1998. 560 с.
6. Лихачёва Э.А., Насимович Ю.А., Александровский А.Л. Ландшафтно-геоморфологические особенности Москвы // Природа. 1997. №9. С. 4–24.
7. Осипова В.И., Медведева О.П. [и др.] Москва. Геология и город. М.: Московские учебники и Картолитография, 1997. 398 с.
8. Пономарева Т.В. Образовательный туризм: сущность, цели и основные сегменты потребителей // Проблемы современной экономики: Мат. IV Междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 139–143.
9. Раковская Э.М., Родзевич Н.Н. Комплексная полевая практика по физической географии. Методич. руков-во. М.: МПГУ, 2002. 59 с.
10. Ресурсы образовательного туризма российских регионов: Центральная Россия: Монография / О.В. Шульгина, Б.Б. Вагнер, Т.П. Грушина, А.Е. Левинтов, Г.М. Майнашева, Д.П. Шульгина. М.: МГПУ, 2016. 252 с.
11. Соломин В.П., Погодина В.Л. Современное состояние и перспективы развития образовательного туризма в России // Известия Российского гос. педагогич. ун-та им. А.И. Герцена. 2007. Т.8. №30. С. 97–112.
12. Ткаченко С.Б., Ильина С.Б. Природа в Москве. М.: ГУП НИИПИ Генплана, 2008. 312 с.
13. Peake S., Innes P., Dyer P. Ecotourism and conservation: factors influencing effective conservation messages // Journal of Sustainable Tourism. 2009. Vol.17. Iss.1. Pp. 107–127. doi: 10.1080/09669580802276000.

References

1. Buchkin, M. N., Vil'kovich, R. V., Gribanova, L. P., & at al. (2008). Atlas «Prirodnye resursy Moskovskoj oblasti» [Atlas of Natural Resources Moscow Region]. Moscow: NPP Georesurs. (In Russ.).
2. Gaivoron, T. D., & Maynasheva, G. M. (2017). Vozmozhnosti ekologicheskogo turizma v osobo ohranyaemyh prirodnyh territoriyah Moskvy [Possibilities of ecological tourism in specially protected natural areas of Moscow]. *Vestnik MGPU. Seriya: «Estestvennye nauki»* [Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Series: "Natural Sciences"], 4(28), 25-36. (In Russ.).
3. Gaivoron, T. D., & Maynasheva, G. M. (2019). Resursy obrazovatel'nogo turizma osobo ohranyaemyh prirodnyh territorij Moskvy [Educational tourism resources of specially protected natural areas of Moscow]. *Vestnik MGPU. Seriya: Estestvennye nauki* [Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Series: "Natural Sciences"], 4(36), 47-54. (In Russ.).
4. Gashkova, O. N., Sukhaya, O. V., Mashkova, O. A., & Rykov, S. V. (2009). Istoriya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy kompleksnogo zakaznika «Petrovsko-Razumovskoye» [The history, current state and prospects of the complex reserve "Petrovsko-Razumovskoye"]. *Vestnik RUDN. Seriya: Ekologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti*. [Bulletin of the RUDN. Series: Ecology and life safety], 3, 77-82. (In Russ.).
5. (1998). *Krasnaya kniga Moskovskoj oblasti* [The Red Book of the Moscow region]. Moscow: Argus & Russkiy Universitet.

6. Likhacheva, E. A., Nasimovich, Yu. A., & Aleksandrovskiy, A. L. (1997). Landshaftno-geomorfologicheskie osobennosti Moskvy. *Priroda. Moskva [Nature. Moscow]*, 9, 4-24. (In Russ.).
7. Osipova, V. I., & Medvedeva, O. P. (1997). *Moskva. Geologiya i gorod [Moscow. Geology and the city]*. Moscow: Moskovskie uchebniki i Kartolitografiya. (In Russ.).
8. Ponomareva, T. V. (2015). Obrazovatelny turizm: sushchnost, tseli i osnovnye segmenty potrebiteley [Educational tourism: the essence, goals and main segments of consumers]. *Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of modern economics]: Materials of the IV International scientific conference*. Chelyabinsk: Dva komsoltsa, 139-143. (In Russ.).
9. Rakovskaya, E. M., & Rodzevich, N. N. (2002). *Kompleksnaya polevaya praktika po fizicheskoy geografii. Metodicheskoe rukovodstvo [Comprehensive field practice in physical geography. Methodological guidance]*. Moscow: MPSU. (In Russ.).
10. Shulgina, O. V., Vagner, B. B., Grushina, T. P., Levintov, A. E., Maynasheva, G. M., Shulgina, D. P. (2016). *Resursy obrazovatel'nogo turizma rossiyskih regionov: Tsentral'naya Rossiya [Resources of educational tourism in Russian regions: Central Russia]: A monograph*. Moscow: MSPU. (In Russ.).
11. Solomin, V. P., & Pogodina, V. L. (2007). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya obrazovatel'nogo turizma v Rossii [The current state and prospects of educational tourism development in Russia]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences]*, 8(30), 97-112. (In Russ.).
12. Tkachenko, S. B., & Ilyina, S. B. (2008). *Priroda v Moskve [Nature in Moscow]*. Moscow: GUP NiiPI Genplana. (In Russ.).
13. Peake, S., Innes, P., & Dyer, P. (2009). Ecotourism and conservation: factors influencing effective conservation messages. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(1), 107–127. doi: 10.1080/09669580802276000.